

Número 5

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 5 - 2016
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: *Archivo General de la Nación
(Argentina), Inventario 194*

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo
Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP 1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

www.revistaurbania-com-ar.webnode.com

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.revistaurbania.com.ar

Suscripción anual:

Individual: Latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: Latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 27 U\$S

Director

Dr. Ulises Camino
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - UMSA

Comité Editorial

Secretaria:
Lic. Aniela Traba
Centro de Arqueología Urbana
(FADU, UBA) - CONICET

Lic. Sheila Alf
Instituto Nacional de
Antropología y Pensamiento
Latinoamericano

Valeria Castiglioni
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA)

Lic. Federico Coloca
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA) - CONICET

Javier Hanela
Proyecto Arqueológico Flores
(FFyL, UBA)

Silvina Seguí
Instituto de Arqueología
(FFyL, UBA)

Lic. Flavia Zorzi
Instituto de Arqueología (FFyL, UBA)
- CONICET - Centro de Arqueología
Urbana (FADU, UBA)

Comité Académico

Dr. Mariano Ramos
Dra. Ana María Rocchietti
Dr. Daniel Schávelzon
Dr. Mario Silveira
Dra. Alicia Tapia

Edición y Diagramación

Sheila Alf
Aniela Traba

Corrección de idiomas

Florencia Ronco (Portugués)
Celeste Sudera (Inglés)

Administración

Daniel Batres
Cristal García
Juan P. Orsi

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología
Urbana
FADU, UBA**

Instituto de Investigación

**DIRECCIÓN GENERAL
DE PATRIMONIO,
MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO**

**Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad**

M

**MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón**

**Instituto Superior del Profesorado
"Dr. Joaquín V. González"**

Indización

**MUSEO
de La Plata**

**Catálogo - Folio 3117
(19/02/15)**

Evaluadores del Número 5

Dra. Alejandra Alonso Olvera
Instituto Nacional de Antropología e
Historia - México

Lic. Gabriel Cocco
Museo Etnográfico y Colonial y Parque
Arqueológico Santa Fe La Vieja, MlyC
Prov. de Santa Fe - Proyecto
Tecnológico Universidad de Barcelona
- Argentina

Dra. Fernanda Codevilla Soares
LEACH- Universidad Federal de Mato
Grosso - Brasil

Lic. Keyte Ferreira
Universidad Federal de Mato Grosso -
Brasil

Dra. Patricia Fournier
Instituto Nacional de Antropología
- México

Dra. Mónica Grosso
Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano -
Programa de Arqueología Subacuática
- Argentina

Dr. Carlos Landa
FFyL (UBA) – CONICET - Argentina

Verónica Martí
FCNYM, Universidad de La Plata -
Proyecto Arqueológico Quilmes

Dra. Virginia Salerno
CONICET - Instituto de
Arqueología, FFyL (UBA) -
Argentina

Lic. Patricia Salatino
Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico de la CABA -
Argentina

Dra. Beatriz Thiesen
Universidad Federal de Río Grande
(UFRS) – Brasil

Dra. Marcia Bianchi Vilelli
CIC-CONICET - Argentina

Dr. Andres Zarankin
Universidad Federal de Minas
Gerais - Brasil

Fe de erratas:

En la lista de evaluadores de
Urbana N°4 (2015), pp. 5.
corresponde "Dr. Horacio
Chiavazza".

URBANIA
REVISTA LATINOAMERICANA DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE
LAS CIUDADES

ISSN 1853-7626
Número 5 (2016)

CONTENIDOS

Editorial	9-12
Prólogo <i>Mariano Ramos</i>	13-20
Artículo Hibridismo e inovação em cerâmicas coloniais do Rio de Janeiro, séculos XVII e XVIII <i>Marcos André Torres de Souza y Tania Andrade Lima</i>	21-60
Ensayo A reciclagem dos significados locais: as praças históricas de Manaus <i>Tatiana Pedrosa</i>	61-70
Informes Extendidos	
Madera con historia: puerta colonial de la casa de Liniers <i>Ana María Giménez, María Eugenia Figueroa y José Díaz Zirpolo</i>	71-86
San Juan Bautista, Tabasco. Identidad de clase en una ciudad comercial durante la transición de los siglos XIX al XX <i>Miguel Guevara Chumacero y Alejandra Pichardo Fragoso</i>	87-116
Informes Breves	
Informe breve: Análisis de los botones <i>Prosser</i> del sitio "La Basurita" (Rosario, Santa Fe) <i>Ma. Fernanda Bruzzoni</i>	117-128

Defensa 1344. Una casa que persiste a pesar de la dinámica del paisaje urbano <i>Eva Bernat, Mario Silveira y Horacio Padula</i>	129-140
Entrevista Entrevista a Luis Lumbreras, por Javier Hanela	141-146
Normas Editoriales	147-158

DEFENSA 1344. UNA CASA QUE PERSISTE A PESAR DE LA DINÁMICA DEL PAISAJE URBANO

DEFENSA 1344. UMA CASA QUE PERSISTE APESAR DA DINÂMICA DA PAISAGEM URBANO

DEFENSA 1344. A HOUSE THAT PERSISTS DESPITE THE DYNAMICS OF URBAN LANDSCAPE

Eva Bernat^I
Mario Silveira^{II}
Horacio Padula^{III}

Recibido: 07/06/2016

Aceptado: 20/11/2016

INTRODUCCIÓN

La ciudad de Buenos Aires, así como las grandes urbes, se halla sometida a constantes transformaciones edilicias. Esta particularidad hace que la mayoría de las veces los sitios históricos arqueológicos se encuentren totalmente alterados, ya que la dinámica de ampliar o demoler lamentablemente se ha convertido en moneda corriente para poder satisfacer el aumento demográfico. Si bien existen leyes en el ámbito de la ciudad destinadas a la protección de nuestro patrimonio material -como la Ley 1227-, resultan insuficientes pues están orientadas a una protección parcial de los inmuebles confinados a mantener las meras fachadas de una vivienda u edificio en el mejor de los casos. En este sentido, destacamos la peculiaridad del sitio arqueológico Defensa 1344, que ubicado en la Comuna 1, en pleno corazón del casco histórico de esta ciudad, aún hoy conserva la estructura antigua de una casa, donde se pudieron realizar sucesivas excavaciones arqueológicas cuyo resultado se pretende mostrar en este trabajo¹.

^{I, III} Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico (DGPMYCH), Argentina - airamazul@hotmail.com^I- horaciopadula@hotmail.com^{III}

^{II}DGPMYCH – Centro de Arqueología Urbana (CAU), Argentina - mariojsilveira@gmail.com

Bernat, E., Silveira, M. y H. Padula. 2016. Defensa 1344. Una casa que persiste a pesar de la dinámica del paisaje urbano. *Urbana. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades* 5:129-140. ISSN 1853-7626. Arqueocoop Ltda. Buenos Aires.

Figura 1. Ubicación del sitio Defensa 1344 (C.A.B.A., República Argentina).

LA INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación se inició con la recopilación de planos e información histórica de la casa. La consulta a diversas fuentes documentales nos permitió saber que este edificio fue construido alrededor de 1860. Así lo demuestra el Catastro de la ciudad de Buenos Aires, del ingeniero Pedro Beare de 1861 (ver Figura 2). En este plano se puede observar que forma parte de una propiedad que abarca las dos casas contiguas hacia el norte, un gran terreno con una pequeña construcción hacia el sur y otro terreno baldío hacia el este.

La propiedad aparece a nombre de doña Manuela Bavio en un terreno de grandes dimensiones (45 m de frente por 70 m de fondo), con 33 habitaciones construidas en planta baja, todas de material, que no era poca cosa para la época. Además, poseía siete ventanas de piedra con rejas y alumbrado a gas según se desprende de la información proporcionada por el catastro del Ing. Pedro Beare.

Algo interesante que notamos en el proyecto para la intervención arqueológica es que el inmueble conserva al menos los dos primeros cuerpos como se reflejan en el plano del Catastro Beare de 1861. Las mayores modificaciones estructurales se realizaron en el fondo de la vivienda, debido a los cambios funcionales que se fueron dando en el lugar a lo largo del tiempo. Para 1890, cuando se instala el servicio de aguas corrientes, el plano de Aguas Argentinas distingue dos patios, en vez de tres, como aparecía en 1861. El segundo patio es mucho más extenso que el primero y en él se encuentran, junto a la pared norte, una serie de construcciones destinadas a depósitos y lo que parece ser una amplia cocina, baño y lavadero. La consulta del registro catastral no aportó información de los

propietarios del inmueble antes de 1950, el siguiente registro cartográfico con el que contamos está fechado en 1961 y conserva, en esencia, la misma estructura del de 1890.

El último plano del que disponemos data de 1980, aquí se representa la construcción del anfiteatro en el segundo patio, cambiándose la disposición de las habitaciones de la segunda unidad habitacional. Se demuelen las construcciones adosadas al muro norte y desaparece el muro que delimitaba el primer patio (Hernández de Lara et al. 2014).

Esta superposición de planos nos permitió ir reconstruyendo la historia constructiva de la casa, información que fue contrastada y corroborada mediante cateos en los muros y sondeos en los pisos que luego determinaron áreas de excavación.

Figura 2. Catastro Pedro Beare 1861. El rectángulo ampliado demarca la propiedad original, el interior delimita lo que existe en la actualidad.

La excavación arqueológica y el cateo de los muros

Se establecieron cuatro áreas de interés, teniendo en cuenta por una parte la documentación histórica y, por otra, la variabilidad de los espacios: patios e interior de las habitaciones. Se excavaron un total de ocho cuadrículas de 1 m x 1 m.

En el interior de la casa pudimos recuperar un piso de baldosas calcáreas y dimos con una fosa que perteneció a un momento en el que la casa se utilizó como taller mecánico. En este mismo recinto el cateo de las paredes nos permitió dar con una construcción anterior de techos a dos aguas que luego quedó absorbida dentro de la construcción que registra el Catastro Beare de 1861.

Las excavaciones arqueológicas en las áreas abiertas (patios), permitieron detectar pisos originales de ladrillo (Figura 3A) y la presencia de tres estructuras subterráneas.

Figura 3. A: vista del primer patio de la casa con pisos originales de ladrillo; B: excavación de la cuadrícula I; C: cisterna (cuadrícula I).

En el primer patio (Cuadrícula I) dimos con una estructura que figuraba en el plano de 1890 correspondiente a un aljibe de agua con sus respectivos canales y huellas de poste (Figura 3B y C). Esta información se complementó con los cateos en las paredes que permitieron asociar las huellas a una pequeña galería existente en el primer patio. También quedaron al descubierto las bajadas de agua desde el techo que conectaban con los canales ya mencionados.

En el segundo patio las obras constructivas en el inmueble para el nuevo proyecto de pulpería conllevaron a la demolición del anfiteatro que se había construido en la década de 1980. Ello implicó que se levantara el piso de cemento y se retirara el relleno que lo sostenía. Bajo este relleno, se detectaron las estructuras subterráneas número 2 y 3 (Cuadrículas VII y VIII).

Los materiales recuperados

Si bien no es el objetivo de este trabajo realizar un detalle exhaustivo de los materiales hallados en excavación, nos parece interesante destacar algunos por su singularidad e importancia, no solo en este sitio sino también en contextos de escala local para la Ciudad de Buenos Aires.

Los materiales varían entre metales, cerámicas, restos óseos y vidrios. La mayor parte de ellos pertenecen a las tres estructuras subterráneas mencionadas anteriormente. Es importante aclarar que el análisis del material se encuentra en aproximadamente un 70% de su totalidad (n=9072). De todas formas esto nos permite realizar algunas observaciones generales sobre la historia del sitio.

Todos los materiales hallados se encuentran en el rango que abarca aproximadamente entre los años 1880 y 1920; indicadores de ello serían por ejemplo la manera de procesar el alimento, los cortes de carne con serrucho eléctrico y la abundancia de lozas del tipo *Whiteware* y *Pearlware*, siendo casi nulas las cerámicas mayólicas. Esta información sería acorde con los datos históricos que sitúan esta vivienda en el año 1860.

Entre los hallazgos curiosos o singulares podemos mencionar los relacionados a la infancia (Figura 4) Se han encontrado gran cantidad de pizarras y grafitos (n=38) utilizados en la escolaridad de los niños; así como también juguetes, abundantes como las bolitas (n=13) y únicos como un soldadito de plomo. El soldadito encontrado está dispuesto como lo describe Andersen en su cuento *El soldadito de plomo*: “en marcha con uniforme de pantalón rojo y chaqueta azul, ajustada a la cintura; mirada al frente y fusil sobre el hombro, con mochila en la espalda y una gorra peculiar. Un detalle interesante es el color del soldado en sí mismo: un tono negro hace pensar en la posibilidad de un soldado africano o afro descendiente que solían formar parte de los ejércitos locales” (Hernández de Lara 2014). Esta pieza tiene un valor especial para la Ciudad de Buenos Aires ya que en 30 años de investigaciones es la primera vez, de la que se tienen reporte, que aparece en un contexto de excavación.

Figura 4. Objetos asociados con la niñez.

La moneda de Carlos IV (Figura 5) fechada en 1805 y hallada en el interior del aljibe es también una curiosidad dentro del sitio, ya que los resultados aportados por el laboratorio de arqueometalurgia (Facultad de Ingeniería, UBA) nos indican que los elementos metálicos que la constituyen no se corresponden con los que se usaban para acuñar este tipo de monedas, tratándose de una falsificación de la época probablemente posterior al fechado de la misma.

Figura 5. Moneda Carlos IV.

Otro material abundante y variado son las lozas, $n=517$ (Figura 6); las hay de borde decorado ($n=72$) que varían desde las más antiguas a las más nuevas en azul, verde, rojo, negro, blanco; impresión por transferencia ($n=53$) en azul y rojo; pintada a mano ($n=46$) y también una variedad poco frecuente como la Sarreguemines ($n=1$) que comienza a fabricarse para 1919 y de la cual se encontró una pequeña jarrita cuyo esmaltado simula el color y el brillo del cobre.

Debido a los sellos de fábrica que poseen algunos de los fragmentos de loza hemos podido identificar procedencias holandesas, inglesas y belgas, relacionadas a vajillas (platos, tazas, jarras), y contenedoras de algún producto especial como por ejemplo pasta de anchoas. También hemos identificado botellas de gres ($n=7$) pertenecientes a cervezas Kennedy de Glasgow, Escocia (Figura 7), y otras correspondientes a fragmentos de botella de ginebra.

Figura 6. Variedad de lozas.

Figura 7. Botellas de gres de cerveza.

Entre los materiales de vidrio se han recuperado objetos relacionados a vajilla (n=26), como copas o vasos, y piezas vinculadas al uso farmacéutico, medicinal y de perfumería (n=36), algunos de ellos de origen francés (Figura 8).

Figura 8. Frascos de perfumería francés (izq) y de uso medicinal (der).

Figura 9. Agua mineral Carlsbad.

También se encuentran entre los objetos botellas de vino y ginebra (n=39) sopladas y moldeadas, y un ejemplar de botella de agua mineral Carlsbad (Figura 9), famosa para los años 1880-1890 por sus propiedades medicinales. Si bien su origen es austríaco (actual República Checa) la distribución estaba dada a través de una planta en Estados Unidos (Sipocz 1893), por lo que la llegada de este producto exquisito a San Telmo pudo haber sido de cualquiera de las dos vías; un detalle de lujo por parte de quienes habitaban este sitio.

En el análisis de restos óseos aparecieron también interesantes particularidades como el reconocimiento de ocho restos pertenecientes a gato doméstico (*Felis catus*). Se planteó si este constituía un animal doméstico para los habitantes del Buenos Aires colonial y post colonial de las primeras décadas del siglo XIX. La información que surge de escritos y la iconografía es más que escasa, encontrando referencias solo en dos ocasiones. Una es la mención de Vicente López hacia 1860 “Las tiendas europeas de hoy, híbridas y raquíticas, sin carácter local, han desterrado la tienda porteña de aquella época, de mostrador corrido y gato blanco formal sentado sobre él a guisa de esfinge (...)” (López 1994:40). La otra, la de Mariquita Sánchez (fin de siglo XVIII, inicio del XIX), quien afirma que entre la gente de bajos recursos solían comerse caballos, perros y gatos (Sánchez de Thompson 1952). No obstante, se tienen registros casi nulos de este taxón en excavaciones tanto en el siglo XVIII como en el XIX. Los restos hallados en Defensa no tienen huellas de corte. Por otra parte, los ocupantes de esta casa no parecen ser gente pobre, más bien corresponden a gente de fortuna. Este aspecto está claramente evidenciado por el contexto arqueológico rescatado en el sitio, en que se encontraron también otros marcadores como los restos óseos de perdiz (*Nothura maculosa*), un alimento vedado para las clases bajas, al igual que patos (*Anas* sp.) y palomas (*Columba livia*).

Los peces consumidos por los ocupantes de Defensa 1344, lisa (*Mugil* sp.) n=2; corvina rubia (*Mycropogonias furnieri*), n=70; y anguila (*Synbranchus marmoratus*), n=1, son una sorpresa, nunca se habían detectado en otros sitios de la Ciudad de Buenos Aires. El consumo de corvina rubia llama la atención pues se sabe que si bien pueden hallarse frente a Buenos Aires, al tratarse de peces adultos (reconocible por el tamaño de los otolitos) que frecuentan las aguas profundas del estuario del Río de la Plata (Acha y Mianzan 2003), hace pensar que no se habrían extraído de la costa de Buenos Aires con caballos y red como era común en la época.

Los otolitos (estructura calcárea ubicada en el oído interno de peces óseos) de la corvina rubia, más allá de la importancia para definir taxón y edad de las presas, tienen un valor agregado importante. En España tienen un valor de amuleto muy difundido. Más aún, en sitios arqueológicos tan antiguos como 2.500 años AP, se halla estos huesos en ajuares funerarios (López Amador 2003). No sabemos si en Buenos Aires tuvo esa relevancia. La bibliografía consultada no dice nada al respecto, pero es seguro que sus habitantes portaban amuletos, siendo los de origen afro los más difundidos (Schávelzon y Hernández de Lara 2014) (Figura 10).

Figura 10. Muestra de otolitos.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que la evidencia material en todos sus soportes nos permite interpretar que la familia que habitó Defensa 1344 fue una de las pocas familias pudientes que decidió permanecer en el casco histórico sin migrar a los alrededores de Buenos Aires, como sucedió luego de la epidemia de fiebre amarilla ocurrida en 1872. El por qué no podemos asegurarlo, pero sí podemos destacar que tanto el análisis de lo que comían y bebían, la casa en sí misma con sus tres patios, 16 ventanas y una galería, la construcción de un aljibe, como las dos estructuras asociadas a desechos, hablan de los recursos disponibles de esta familia.

Es importante rescatar el trabajo interdisciplinario que pudimos llevar adelante para poder construir un relato no solo desde lo arqueológico sino también desde lo arquitectónico, histórico, zooarqueológico e incluso involucrando también a los vecinos de la propiedad, que aportaron interesantes datos sobre quienes allí vivían, y las actividades que fueron desarrollándose en esa casa; combinación que no siempre puede darse en nuestras investigaciones.

Nos gustaría agradecer y destacar el valor de un emprendimiento privado que comprendió que podía completarse y potenciarse con estudios de este tipo. La Pulpería Quilápan hoy exhibe piezas que cuentan su historia sobre las transformaciones de la casa desde sus orígenes hasta la actualidad, y de quienes la habitaron, permitiendo generar un relato propio.

Este relato, asociado a acciones de divulgación como las que se vienen llevando a cabo a través de jornadas y visitas al sitio, permite generar importantes mecanismos tendientes a la apropiación del patrimonio por parte de la comunidad, quienes conocen así la historia y se hacen parte de ella.

NOTAS

¹ En referencia a lo comentado en la introducción, es sabido de casos emblemáticos en el propio casco histórico como La Casa del Naranjo (Schávelzon 2012), ubicada en la Av. San Juan 335 y excavada durante los años 1999 al 2005 por Daniel Schávelzon y su equipo. La casa era la más antigua de nuestra ciudad, y fue demolida por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien la adquirió para realizar una ampliación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. A pesar de los extensos informes presentados lo único que pudo lograrse fue la preservación y exposición de los cimientos de la misma mediante un piso vidriado que puede visitarse en el actual Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en San Juan 350.

AGRADECIMIENTOS

A Sergio Bogan por su ayuda inestimable para el reconocimiento de peces. Al Dr. Daniel Schávelzon por sus observaciones con las lozas y vidrios. Al Ing. Horacio de Rosa y su equipo, Grupo de Arqueometalurgia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y el Área de Microscopía Electrónica del Centro de Mecánica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. También a Gustavo Milztein por sus fotografías.

BIBLIOGRAFÍA

Acha, M., y H. Mianzan

2003. El Estuario del Plata: donde el río se encuentra con el mar. *Ciencia Hoy* 13 (73):63-73. Buenos Aires. Argentina.

Hernández de Lara, O.

2014. Arqueología Urbana e Historia: El soldadito de plomo hallado en San Telmo. *Todo es Historia* 569:18-22. Buenos Aires. Argentina.

Hernández de Lara, O., Bernat, E., Orsini, R., y H. Padula.

2014. Intervención Arqueológica en el Inmueble de la calle Defensa 1344 (Buenos Aires, Argentina). Primeros Resultados. *Cuba Arqueológica. Revista Digital de Arqueología de Cuba y El Caribe*, VI (1). La Habana. Cuba.

López, L. V.

1994. *La Gran Aldea*. Nuevo Siglo, SA. Buenos Aires. Argentina.

López Amador, J. J.

2003. Un Amuleto de Posible Origen Protohistórico. *Revista de Historia Del Puerto* 3(1):11-22. Puerto de Santa María. España.

Sánchez de Thompson, M.

1952. *Recuerdos Del Buenos Aires Virreynal*. Ene. Buenos Aires. Argentina.

Schávelzon, D.

2012. *La Casa del Naranja*. Aspha Ediciones. Buenos Aires. Argentina.

Schávelzon, D. y O. Hernandez de Lara

2014. *La Casa del Virrey Liniers*. Hallazgos Arqueológicos.

Sipocz, L.

1893. *Carlsbad.: sus aguas minerales y productos de las fuentes*.

FUENTES HISTÓRICAS ÉDITAS

Beare, P.

1861. *Plano Catastro de Buenos Aires*. Tomo III. San Pedro Telmo. Plano 40. Buenos Aires. Argentina.